

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

“TANTO CEMITÉRIO!”

Frederico de Holanda
Arquiteto, PhD, Universidade de Brasília
Endereço: Condomínio Vivendas Colorado 1, Módulo J, Casa 1
Grande Colorado
73105-907 Brasília DF
BRASIL
FONE/FAX: (0xx61) 3485 9824
CELULAR: (0xx61) 9986 1724
FONE: (0xx61) 3485 9641
e-mail: fredhol@unb.br

Rodrigo Botelho de Hollanda Vasconcellos
Arquiteto, Mestre, Universidade Federal do Tocantins
Endereço: Quadra 706 SUL, Alameda 12, N. 16, Bloco F, Ap. 23
Plano Diretor Sul
77022-392 Palmas TO
BRASIL
FONE: (0xx63) 3218 1675/1676
CELULAR: (0xx63) 8411 6868
FONE: (0xx63) 3214 5934
e-mail: rodvasc@unb.br

“TANTO CEMITÉRIO!”

Resumo

Em Palmas, a capital projetada do Estado do Tocantins, conta-se como verídica a seguinte história. Vindos de pequena cidade do interior do estado, uma criança de seus oito anos, acompanhada do pai, observava atentamente a capital. De repente faz a pergunta: “pai, porque nesta cidade tem tanto cemitério?” Como na história do rei nu, a criança percebeu o que há muito a corporação profissional dos arquitetos parece não perceber. Ou se percebem, consideram o que estão a fazer como o melhor padrão. Parece não se darem conta dos efeitos maléficos para os espaços urbanos que projetam. Palmas é constituída por grandes quadras “introspectivas”, projetadas ou não por arquitetos brasileiros de renome. As edificações são voltadas para o interior das quadras. Para fora (para os espaços urbanos além da mera vizinhança, ou seja, para as principais avenidas) voltam-se apenas as paredes de fundo das edificações. As quadras são cercadas por muros contínuos de centenas de metros, salvo as poucas entradas para seu interior. “Cemitérios”, portanto, na lúcida leitura da criança. Palmas foi projetada a toque de caixa em 1988 e implementada a partir de 1989. Resgata muitos dos aspectos típicos do urbanismo moderno mas tem especificidades que merecem reflexão detida. (É uma grande injustiça, com Brasília, compará-la à capital brasileira.) O texto reflete sobre as especificidades, particularmente como a “modernidade” em Palmas está a ser subvertida, requalificada portanto, em algumas quadras onde predominam famílias de mais baixo poder aquisitivo. Uma das mudanças morfológicas mais importantes é a “extroversão” das quadras – elas têm os seus paredões de contorno “furados” por edificações dos mais diversos tipos, particularmente as comerciais e de serviços, que passam a se voltar para as vias arteriais. Exemplo claro de duas lógicas espaciais contraditórias a conviver na mesma cidade (como ademais sói acontecer em qualquer lugar). Se é verdade que, para os carteiros, as quadras “introspectivas” são verdadeiro pesadelo, pelo caráter labiríntico da configuração viária interna e pela falta de referências visíveis da cidade maior que as cerca, é também verdade que ela não desgosta boa parte da população que as habita. Há muito o seu caráter condominial semi-fechado faz parte dos valores de grande parcela das populações urbanas, no Brasil e alhures, particularmente relacionados a classes médias e altas – mas que, lamentavelmente, tende a se generalizar. O texto analisa essa dinâmica e coloca o projeto de Palmas no contexto maior das discussões acerca da configuração dos espaços públicos nas cidades contemporâneas.

Palavras-chave: Palmas, Brasil; configuração urbana, guetos urbanos

Abstract

In Palmas, the new capital designed for the State of Tocantins, Brazil, people tell as a truth story the following. When a small child and his father came to the city from the provinces of the State, after having observed carefully the townscape, he asked: “Dad, why does this city has so many graveyards?” As in the story of the naked king, the child has perceived something that the professional corporation does not seem to have perceived so far. Or, if they have, they consider what they are making as something of good quality. They seem not to be aware of the bad effects of their actions for the urban spaces they design. Palmas is constituted by large “introspective” superblocks, designed by well-known Brazilian architects or otherwise. The buildings open to the interior of the superblocks. Only the back blank walls of the houses face the urban areas of the external surroundings and the main avenues. The exception to this are the small number of entrances for the interior of the superblocks – usually 2, sometimes 3. “Graveyards”, therefore, in the intelligent perception of the child. Palmas was designed quickly in 1988 and implemented from 1989 onwards. It rescues many of the typical aspects of the modern urban design but it also presents specificities that deserve careful attention. (It is a great injustice to Brasilia, the National Capital, to compare Palmas with the former.) The text reflects about the specificities, particularly as the “modernity” in Palmas is being subverted, thus re-qualified, in some superblocks where lower income families predominate. One of the most important morphological changes is the “extrospection” of some blocks – they have their external blank walls perforated by apertures (doors, windows) in buildings of varied types, particularly of commercial and services uses, which now open to the main avenues. This is a clear example of two contradictory logics coexisting in the same city (as it happens more often than not in other cities). It is true that, for postmen, the “introspective” superblocks are a true nightmare, because of the labyrinthine character of their street system and the lack of visual references towards the external urban spaces that surround them. But it is also true that they do not displease a good part of the people that inhabit them. It has been some time now that the semi-enclosed, gated-condominium-like configuration of such places, is part of the values of much of the urban populations in Brazil and elsewhere, particularly when high middle-classes (but not only that) are concerned – the trend tends to generalize. The text analyses this dynamic and considers the Palmas project in the wider context of the discussions about the configuration of public spaces in contemporary cities.

Keywords: Palmas, Brazil; urban configuration; urban ghettos

“TANTO CEMITÉRIO!”

1. Introdução

O projeto de Palmas é de 1988, realizado pelo Grupo Quatro de Arquitetura e Urbanismo, sediado em Goiânia.¹ As obras iniciam-se em maio de 1989 e em 1990, oficialmente inaugurada a cidade, começa a transferência dos poderes públicos para a nova capital do Estado do Tocantins. O Plano Diretor Urbanístico de Palmas (PDUP) — Lei Municipal N° 468 — viria a ser aprovado apenas em janeiro de 1994. A Figura 1 mostra o esquema básico de uso do solo e as três macro-áreas definidas pelo Plano Diretor: Área de Urbanização Prioritária 1 (AUP I, somando 11.085ha, parte central da figura); uma Área de Expansão Norte; uma Área de Expansão Sul (Área de Expansão Prioritária II – AUP II). Ocupação significativa ocorreu somente na primeira e na última.

Figura 1. Palmas, planta esquemática geral, uso do solo.

Alguns dados facultam apreender a realidade socioeconômica atual da capital tocantinense, dezessete anos depois de fundada a cidade, ante outras cidades brasileiras: não é uma cidade rica, a renda per capita está em antepenúltimo lugar entre as capitais (R\$ R\$ 4.756, 2003) mas a concentração de renda é baixa – está em 8º lugar em ordem decrescente; ocupa o 17º lugar em segurança entre todos municípios brasileiros (dos mais para os menos seguros, o que é excelente posição) e um igualmente invejável segundo lugar em ordem crescente de homicídios por 100.00 habitantes, perdendo apenas para Natal; no *ranking* de qualidade de vida entre capitais ocupa o 5º lugar, vindo apenas depois de Brasília, Vitória, Curitiba e Belo Horizonte; o IDH medido pela ONU a coloca em 13º lugar entre as capitais. Apesar de uma cidade relativamente pobre quanto a

¹ GRUPO QUATRO. *Termo de Referência do Plano Diretor Urbanístico de Palmas*. Governo do Estado do Tocantins, 1988. p. 08. Compunham o grupo os arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, Walfredo Antunes, Walmyr Aguiar e Solimar Damasceno. Não duvidamos da seriedade dos arquitetos. As observações críticas ao projeto constantes do texto tentam contribuir para um necessário debate profissional e acadêmico. A pesquisa em que se apóiam as reflexões tem o suporte de Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq.

renda per capita, apresenta, em geral, índices bem melhores do que as médias para a realidade brasileira.²

Em termos demográficos, a urbanização do município é quase total, gira em torno de 98%: de 220.869 habitantes (incluindo os moradores dos Distritos de Taquaruçú e Buritirana),³ cerca de 216.500 pessoas residem em área urbana. Todavia, quanto à superfície urbanizada, a cidade é uma colcha de retalhos. Fora da AUPI várias manchas urbanas surgiram na Área de Expansão Sul, a partir de 14km do centro, cujos princípios urbanísticos diferem dos da proposta original. Abrigam grandes contingentes populacionais de menor poder aquisitivo nos bairros Taquaralto, Jardim Aurenny e Jardim Taquari (Figura 2). Particularmente o primeiro apresenta grande vitalidade em comércio e serviços, e uso do espaço público. Cresceu rapidamente e consolidou-se como lugar de intensa atividade, diurna e noturna, a ponto de ser o setor comercial mais diversificado da cidade, para onde afluem moradores de todos os bairros. Mesmo na AUP 1 há grandes vazios, alguns bem próximos ao centro, mantidos pela especulação fundiária (Figura 3).⁴ Diversas quadras, a maioria localizada nos principais eixos viários da cidade, foram oferecidas como forma de pagamento por serviços prestados pelas construtoras contratadas pelo governo estadual. Boa parcela dos lotes de Palmas foi destinada a empresas particulares ou a grupos relacionados com as forças políticas dominantes. Grande parte dessas áreas serve até hoje à especulação imobiliária – são expressivos vazios urbanos que contribuem para o tecido esgarçado da cidade.⁵

Concentraremos a atenção na AUP 1, área onde se realizaram de forma mais acabada os atributos defendidos pelos autores do projeto e onde ocorreram transformações emblemáticas que ajudam a entender a lógica socioespacial da cidade. Avaliaremos o desempenho da configuração dos espaços abertos públicos, principalmente quanto à legibilidade dos lugares e à apropriação do âmbito público. Palmas inclui diversos *códigos urbanísticos*, maneiras de configurar lugares com distintas implicações socioespaciais. O código hegemônico – o adotado na cidade “oficial” – implica problemas funcionais, imagéticos e sociológicos, com destaque para a desertificação dos espaços públicos e a estrutura “em gueto” das quadras residenciais.

2. Processo de implantação

Há muitos paralelos com o processo de ocupação do espaço em Brasília. De maneira similar ao precoce surgimento das cidades satélites da Capital Federal (Taguatinga, a primeira, iniciou-se em 1958), a ocupação da Área de Expansão Sul (AUP II) começou em 1989, com o Taquaralto, também antes da inauguração da cidade. Entretanto, ao contrário de Taguatinga, desenhada pelo Governo do Distrito Federal, Taquaralto foi “desenhado no chão”, auto-produzido pelos migrantes.

² As informações estão reunidas na página <http://skyscrapercity.com/archive/index.php/t-217913.html>, acesso 10.11.2006.

³ Os Distritos de Taquaruçú e Buritirana situam-se na área rural do município de Palmas.

⁴ A manutenção de vazios urbanos para especulação segue a tradição brasileira. Ao longo do texto comparações ilustrativas serão feitas entre Palmas e Brasília, úteis para esclarecer o processo de produção do espaço e a configuração da capital tocantinense. Quanto à manutenção de vazios urbanos, por exemplo, impressiona como hoje, 47 anos depois de inaugurada a cidade, 4,51% dos terrenos das superquadras residenciais do Plano Piloto de Brasília ainda estão por construir (dados recentes obtidos por imagens de satélite, em DIMPU. *Ociosidade no espaço do Plano Piloto de Brasília – Relatório de pesquisa*. Brasília: s.n., 2007).

⁵ *Idem, ibidem*, p. 101.

Ao Taquaralto seguiram-se outros parcelamentos na AUP II – Jardim Aurenly, Jardim Taquari, em várias etapas. Descontinuidade é a regra: há forte separação entre as duas áreas de urbanização prioritárias (AUP I e AUP II) pelo Córrego Taquaruçu e faixas lindeiras, e entre os vários bairros dentro da AUP II, a constituírem também manchas urbanizadas descontínuas.

Fig. 2. Zona de Urbanização Prioritária (AUP I) e Zona de Expansão Sul.

Figura 3. Áreas desocupadas junto ao centro urbano.

Invasões dentro da AUP I datam também dos primeiros anos da construção da cidade. Entre 1991 e 1994 ocorreram invasões em áreas públicas e privadas, em áreas industriais e em áreas de preservação ambiental. No lugar que viria a ser batizado “Vila União” (Figura 4),⁶ o próprio governo estadual incentivou a ocupação da área, seguindo o macro-parcelamento previsto pelo plano. Entretanto, a ocupação dentro das macro-parcelas e as relações com o entorno seguiram outros princípios urbanísticos.

Figura 4. Quadras 303, 305 e 307 (ARNO) formam a Vila União.

Repete-se em Palmas a lógica perversa das cidades planejadas brasileiras: contêm “idéias fora do lugar” e “lugares fora das idéias”.⁷ Por um lado, as “idéias” do projeto não incluem atributos que facultem o abrigo de todas as camadas sociais em configurações urbanas condizentes com o seu estilo de vida, incluindo-se o seu poder aquisitivo para manter os espaços em que se localizam. E a outra face da moeda: “lugares fora das idéias” – invasões, assentamentos auto-produzidos por meio de *idéias que não coincidem com as idéias do plano* – proliferam inevitavelmente e podem chegar a abrigar mais da metade da população urbana.⁸ Os moradores do Taquaralto e da Vila União⁹ (re)inventam a cidade, em moldes que melhor respondem a suas expectativas culturais. Como em tantos episódios de assentamentos auto-produzidos, encerram lições urbanísticas primorosas, que serão analisadas abaixo.

⁶ A região conhecida como “Vila União” corresponde às quadras residenciais 303, 305 e 307 Norte (ARNO 31, 32 e 33, de acordo com a setorização funcional proposta no PDUP).

⁷ MARICATO, Ermínia. “As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias”. In ARANTES, Otilia, VAINER, Carlos, MARICATO, Ermínia. *A cidade do pensamento único – desmanchando consensos*. Petrópolis: Vozes, 2002.

⁸ “Se somarmos os moradores de favelas aos moradores de loteamentos ilegais temos quase metade da população dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo.” (MARICATO, op. cit., p. 154.)

⁹ No caso da Vila, em função de circunstâncias peculiares, a situação foi ambígua: eles reinventaram a configuração urbana em pequena escala, *dentro* do macro-parcelamento previsto pelo plano.

3. As partes e o todo

Com a elaboração do PDUP em 1994, foram definidas áreas residenciais, de comércio e serviço central, de comércio e serviço vicinal, de comércio e serviço urbano, de comércio e serviço regional para uso industrial não poluente, áreas especiais para instalação de equipamentos urbanos, áreas verdes de preservação ambiental e uma área administrativa central. A última, formada pela praça cívico-administrativa – a Praça dos Girassóis – abriga as sedes dos órgãos públicos estaduais (Figura 5). É o ponto de encontro das duas principais vias da cidade (a Av. Juscelino Kubitschek e a Av. Joaquim Teotônio Segurado – doravante apenas Teotônio Segurado, como é comumente chamada) e é a referência para a subdivisão da malha urbana macroparcelada em quatro regiões: Área Residencial Nordeste (ARNE), Área Residencial Sudeste (ARSE), Área Residencial Noroeste (ARNO) e Área Residencial Sudoeste (ARSO) (Figura 1).

Figura 5. Vista aérea da Praça dos Girassóis.

As áreas de comércio e serviços foram distribuídas pela cidade de forma segmentada, conforme as características de cada tipo de comércio ou serviço. Enquanto a área de comércio e serviço central (AC) fica restrita ao entorno do centro administrativo, as demais espalham-se pelos diversos eixos viários da cidade. A área de comércio e serviço urbano (ACSU) limita-se às quadras que margeiam a Av. Teotônio Segurado em seus trechos Norte e Sul, e a área de comércio e serviço regional (ASR) às quadras industriais lindeiras à Rodovia TO-010. As áreas de comércio e serviço vicinal (ACSV) e áreas de comércio local (QC) completam a setorialização funcional proposta pelo PDUP: as primeiras situam-se na periferia das quadras com maior raio de

abrangência, as últimas ocupam no máximo cerca de 3% da área interna de cada quadra residencial.

4. A malha viária

A macro-malha viária de Palmas é regular, praticamente ortogonal, com pequenas exceções onde foi necessário adaptá-la ao desenho da orla do lago (Av. Parque) ou para preservar pequenos cursos d'água e áreas de preservação lindeiras. Há essencialmente quatro tipos de vias: 1) o grande eixo norte-sul (Av. Teotônio Segurado), com quase 22km de comprimento, somados os tramos norte e sul; 2) o eixo leste-oeste (Av. JK); 3), de 5,7km de comprimento, somados os tramos leste e oeste; 3) as vias entre as quadras residenciais; 4) as vias internas às quadras. Há ainda outros tipos peculiares que ocorrem na periferia da cidade.

O eixo norte-sul (Av. Teotônio Segurado) é o eixo estruturador básico da cidade. Ele é dividido em dois tramos pelo centro administrativo, a Praça dos Girassóis – o norte e o sul. Permite tráfego em duas direções, em dois conjuntos de 4 faixas de rolamento cada, separados por um canteiro central de 45 metros de largura. A Av. Teotônio Segurado permite edificações lindeiras abrindo diretamente para ela. Contudo, a distância interfachadas das edificações é de, no mínimo, 165 metros. Considerado o gabarito máximo permitido nas edificações lindeiras (torres de cerca de 33 metros de altura), a relação entre largura e altura do canal espacial é de cerca de 5/1. Mas essas torres são raras e espaçadas, prevalecendo edifícios baixos com cerca de 10 metros de altura, a resultar numa relação largura/altura de cerca de 16/1! A definição *espacial* da avenida é portanto extremamente precária. A Av. Teotônio Segurado equivale ao Eixo Rodoviário de Brasília: é um elemento estruturador ao longo do tecido secular da cidade, não ao longo de edificações governamentais ou simbólicas. Suas dimensões, contudo (comprimento e largura) contradizem a função, são muito menos “urbanas” que as do Eixo Rodoviário da Capital Federal.¹⁰ Infelizmente, essa percepção pouco mudará mesmo quando a ocupação prevista nas laterais estiver completa (Figura 6).

O eixo leste-oeste (Av. JK) é mais urbano. A distância interfachadas é de 78 metros e a altura máxima permitida das edificações é de 9 metros, o que resulta numa relação entre largura e altura do canal espacial de quase 9/1. A ocupação do tramo leste por comércio e serviços já é intensa, mas ele tampouco se caracteriza como uma “avenida urbana” – dimensões interfachadas e obstáculos entre elas prejudicam sua percepção como um canal espacial íntegro: há canteiro central com 5 metros de largura, dois conjuntos de 3 faixas de rolamento em cada sentido de tráfego, largos estacionamentos dos dois lados da avenida (não arborizados). Em suma, uma paisagem extremamente árida, um mar de asfalto entre as fachadas dos edifícios lindeiros – as

¹⁰ A comparação com Brasília é útil: no Eixo Rodoviário, a largura total é de 210 metros e a altura das edificações lindeiras nas superquadras residenciais é de cerca de 21 metros – portanto uma relação de 10/1. Embora a noção de fechamento não seja clara - p. ex., Lynch sugere que ela começa a se perder em relações superiores a 4/1 (LYNCH, Kevin. *Site planning*. Cambridge: The MIT Press, 1971, p. 194) - o canal espacial do “Eixão” ainda é claramente perceptível. Mesmo na Esplanada dos Ministérios de Brasília, o espaço monumental por excelência da Capital, a largura é de 300 metros e a altura das edificações é de 36 metros – portanto uma relação de cerca de 8/1.

calçadas para pedestres limitam-se a 5 metros de largura, de cada lado. Não há arborização nas calçadas (Figura 6).

Figura 6. Trechos típicos da Av. Teotônio Segurado (esq.) e Av. JK (dir.).

As vias entre as quadras residenciais, exceto as deformações comentadas, constituem uma malha aproximadamente quadrada, com distâncias entre eixos que variam entre 600 e 800 metros. Novamente o contraste com a escala residencial de Brasília é grande. As distâncias interfachadas variam entre 60 e 80 metros (esta última quando o canteiro central alarga-se na altura da entrada da quadra) mas as edificações residenciais tem geralmente cerca de 7 metros de altura, o que dá uma relação de mais de 11/1. É como se a cidade inteira fosse cortada por “eixos rodoviários”, ademais, “cegos” – não há edificações abrindo para eles, como será comentado abaixo.

As vias até agora examinadas podem ser consideradas *arteriais* (os dois grandes eixos norte-sul e leste-oeste) e *distribuidoras* (as demais que constituem a macro-malha da cidade). O número de faixas de rolamento visa atender ao carro como modo de locomoção prioritário. Não há faixas exclusivas para transporte coletivo, quase nunca calçadas para pedestres, apenas uma ciclovia está sendo implantada na Av. Teotônio Segurado. A ciclovia vem em boa hora e outras deveriam ser construídas nas vias distribuidoras, acompanhando tendência mundial ante as preocupações com o transporte motorizado, que implica danos ao desenho do espaço e aumenta custos energéticos e poluição nas cidades. Em quase toda a cidade os que se aventuram a utilizar a bicicleta – há relatos de que não são poucos¹¹ – disputam com os carros os mesmos espaços das largas avenidas. Há contradição entre o número de faixas de rolamento e o tratamento dado aos entroncamentos. Com exceção do eixo norte-sul (Av. Teotônio Segurado), onde os cruzamentos são semaforizados, *todos* os demais entroncamentos são resolvidos mediante rótulas com 30 metros de raio e cujas faixas de rolamento absorvem fluxo muito inferior ao permitido pelas vias que nelas desembocam (na Av. JK há semáforos apenas para travessia de pedestres). Mesmo com os atuais baixos índices de ocupação na mancha urbana, já se verificam grandes

¹¹ Muitas informações referidas no texto foram obtidas em seminários com estudantes de pós-graduação da Universidade do Tocantins, por ocasião de módulo de ensino ministrado por um dos autores, em Palmas, em abril de 2007.

congestionamentos nas rtulas da rea central da cidade nas horas de pico – imagine-se quando a cidade atingir a populao de projeto. Comentaremos as *vias locais* no item a seguir.

5. Os “cemiterios”

O mdulo residencial bsico  um grande quarteiro retangular cujas dimenses variam entre 600 e 800 metros, entre eixos das vias perifricas, exceo de parcelas irregulares  parte. O mdulo mais comum  de 700 x 700 metros. A inteno do projeto no era definir as dimenses dos lados, mas limitar a rea entre 45 e 50 hectares.  um esquema “introspectivo”: todas as edificaes voltam-se para o seu interior. O que se v das ruas externas so longos muros de fundos dos lotes residenciais (Figura 7). H geralmente duas entradas para cada quadra, s vezes trs. Mesmo as vias de entrada so geralmente desprovidas de edifcios que abram para elas – novamente espaos cegos. As figuras ilustram o esquema labirntico de difcil inteligibilidade: inflexes de percurso freqentes e em ngulos excessivamente variados, lugar organizado na sua quase totalidade por pequenas unidades de espaos abertos, sem elementos que permitam a legibilidade da quadra numa escala minimamente superior ao exato ponto em que se est, quase nula percepo do entorno urbano dado o pequeno nmero de conexes a ele, o que facilitaria a orientao num nvel macro da cidade etc. S depois de um bom tempo, mediante memorizao de elementos acessrios da configurao espacial – uma certa rvore, um detalhe de pavimentao ou mobilirio urbano, cores ou texturas especiais de uma edificao – os moradores conseguem orientar-se razoavelmente na direo de sua casa (relata-se o sofrimento rotineiro dos carteiros). Para agravar a questo da legibilidade, h configuraes idnticas repetidas em diferentes quadras, infringindo a regra “lynchiana” do bom “abairramento”¹² (Figura 8).

Figura 7. Planta de quadra em esquema labirntico, muros cegos dando para as vias arteriais e muros cegos na entrada da quadra.

As quadras no so condomnios fechados com guaritas de controle de acesso mas se comportam como tais por sua configurao: so tantas as barreiras impostas pelos atributos

¹² A regra  a da relao entre partes e todo da cidade, garantindo-se concomitantemente a consistncia do todo e a identidade autnoma das partes. (LYNCH, Kevin. *A imagem da cidade*. So Paulo: Martins Fontes, 1999.)

morfológicos a um fluxo de passagem através do quarteirão, que em seu interior encontram-se exclusivamente moradores e eventuais visitantes. Sabemos que em áreas urbanas cuja configuração é mais legível e mais permeável ao entorno, a presença de passantes é sempre maior do que a presença de moradores, mesmo nas ruas mais tranquilas.¹³ Em qualquer ponto do interior de uma quadra residencial de Palmas, assim como em qualquer beco sem saída de qualquer cidade, se não somos moradores ou visitantes sentimo-nos automaticamente intrusos – signo claro de que o espaço residencial de Palmas não se comporta como *público*.

Figura 8. Conjuntos de quadras de configuração idêntica.

Os quarteirões residenciais de Palmas não apresentam somente problemas de configuração interna: as características morfológicas das quadras atingem a qualidade do espaço urbano do entorno pois elas lhes “dão as costas” – os muros de fundos das casas. Se para os que percebem a cidade na velocidade de seus carros a paisagem urbana é redundante – “cemitério” após “cemitério” – imagine-se para os que utilizam os transportes coletivos, o que também implica percursos a pé: são forçados a percorrer longas distâncias (lembramos que os grandes

¹³ Os anais dos simpósios internacionais de sintaxe espacial, disponíveis em <http://www.spacesyntax.net/symposia/index.htm> (acesso 16.08.2007) são ricos em exemplos. Ver também HOLANDA, Frederico (org.). *Arquitetura & Urbanidade*. São Paulo: ProEditores Associados Ltda, 2003.

quarteirões tornam a cidade, na escala macro, mais impermeável) e através de “túneis a céu aberto” – outra analogia plausível para as avenidas ladeadas por paredes cegas.

Mas a crítica não é unânime. Há os que defendem essa “tranqüilidade”; há os que menosprezam as questões de orientabilidade e apreciam a ausência de estranhos no espaço aberto próximo a suas residências. É um certo *código socioespacial*, o código daqueles que privilegiam o transporte privado e as relações sociais nos *não-lugares*, os lugares típicos da “supermodernidade” como os descreve Marc Augé¹⁴ – hotéis, aeroportos, shopping centers, espaços típicos de passagem, fechados, onde se dá o convívio entre iguais, que não favorecem o encontro informal e a visibilidade do *outro*, quintessência da urbanidade. Para essas pessoas as quadras residenciais de Palmas, em particular, e as características do espaço da cidade, em geral, não são problemáticas (Figura 9).¹⁵

Entretanto, não é o único código socioespacial. Nem em Palmas.

Figura 9. Código socioespacial dominante: espaços públicos desertos.

6. A subversão do código

¹⁴ AUGÉ, Marc. *Não-lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade*. Campinas: Papius, 2004.

¹⁵ Como também ficou claro nas discussões dos seminários referidos.

Não há cidade onde não se confrontem códigos socioespaciais distintos. Palmas não é exceção. As quadras 303, 305 e 307, na área residencial noroeste da cidade (ARNO), estavam no plano, mas sua ocupação se deu à revelia das normas urbanísticas previstas.¹⁶ O conjunto foi inicialmente conhecido, e ainda é freqüentemente referido, como “Vila União” (mostrada em foto aérea na Figura 4).¹⁷ A exemplo de tantas áreas urbanas populares, no Brasil e alhures, também na Vila as famílias mantêm pequenos negócios junto às residências. Primeira transgressão: as lojas não estão em lotes exclusivos para tal, os mesmos edifícios contêm uso residencial, comercial e de serviços. Em segundo lugar, as parcelas estão organizadas de maneira a quase eliminar a existência de espaços cegos, aqueles para onde nada se abre. Trata-se do espaço vernacular típico da cidade brasileira pré-moderna: malha viária levemente irregular, pequenos quarteirões a resultarem em freqüentes cruzamentos de vias, boa integração interpartes, fácil leitura visual, edificações sem recuos laterais ou frontais, clara definição do espaço público (ruas e praças) pelos volumes dos prédios, transições diretas entre âmbitos privado e público, forte integração com o entorno urbano maior – a antítese do gueto.¹⁸

Na Vila a forte integração com o entorno urbano implica: 1) maior número de vias de penetração ao interior das macro-parcelas urbanas (as quadras 303, 305 e 307) e 2) edifícios voltados também para o exterior das quadras, reduzindo a formação dos paredões cegos periféricos antes comentados. Muitos pequenos comércios e serviços abrem-se diretamente para as grandes vias distribuidoras da cidade, usufruindo a maior acessibilidade e visibilidade por parte de não moradores do local. Mistura de usos, maior permeabilidade *através* dos quarteirões, a favorecer fluxos de passagem, maior densidade construída (estima-se em 35.000 pessoas os moradores das três quadras, quando o normal em área equivalente do Plano seria em torno de 25.000 pessoas), tudo isso contribui para uma vitalidade urbana nos espaços públicos que não tem paralelo nas quadras “oficiais” (Figura 10).

Decerto não apenas fatores urbanísticos explicam a vitalidade, também o faz um estilo de vida que privilegia a apropriação dos espaços públicos abertos: brincar, jogar, conversar na rua, sentar nos botecos que transbordam para as calçadas, ver o mundo passar – apesar das antenas de televisão que estão nos tetos das casas... Também na subversão do código hegemônico Palmas emula outras cidades brasileiras.¹⁹ Mas não mitifiquemos a Vila: não se trata de um paraíso, foi necessário intervir em algumas ruas que sequer permitiam a passagem de veículos de serviço (p. ex. caminhões de lixo, bombeiros ou até ambulâncias), há edificações de baixa qualidade. Em

¹⁶ A ocupação iniciou-se em 1992 e foi regularizada em 1996 pelo PDUP. Mais pormenores em VASCONCELLOS, Rodrigo Botelho de Hollanda. *A sintaxe espacial como instrumento de análise da dualidade mórfica de Palmas*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília. Brasília: s.n., 2006.

¹⁷ Mantemos aqui a denominação original, pela importante carga simbólica que contém. Mas ressaltamos que a própria população prefere hoje denominar a área “região das ARNOS”, pelo estigma que a Vila passou a sofrer no restante da cidade dados os elevados índices de marginalidade durante o período de ocupação territorial da região. Por outro lado, a identificação da Vila com as quadras vizinhas de configuração oficial, como todas pertencentes à “região das ARNOS”, fortaleceu reivindicações por benfeitorias para a vizinhança, algumas executadas, a exemplo da “Praia das ARNOS”, na orla do lago, não prevista nos planos da prefeitura.

¹⁸ Para discussão sobre espaço vernacular e suas relações com a urbanidade, ver HOLANDA, 2003, *op. cit.*

¹⁹ O tema está em: AMORIM, Luiz Manuel do Eirado, LOUREIRO, Claudia. Uma figueira pode dar rosas?: um estudo sobre as transformações em conjuntos populares. Revista virtual Arqtextos, texto especial 053, 2001 <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp053.asp>, acesso em 13.08.2007; HOLANDA, Frederico de. *O espaço de exceção*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.

parte (mas somente em parte) a vitalidade das ruas é função da inserção possível da força de trabalho do mercado da economia informal via negócios familiares, ou de prováveis altos níveis de desemprego, relacionados a um forçado ócio nos lugares de lazer públicos. Independente disso, afirma-se na Vila um legítimo fato *cultural*: um código socioespacial afeto à classe dos trabalhadores manuais (mas não só a ela),²⁰ que valoriza o *contato com o outro* e a *visibilidade do outro* no âmbito público.

Figura 10. Uso do espaço público na Vila União.

“Curtir a rua” não resulta da pobreza, como querem os “super-modernos”. Que o digam os cariocas da classe média durante a *happy hour* no bar *Amarelinho*, Cinelândia, Rio de Janeiro, ou os parisienses a curtirem os cafés nas calçadas dos bulevares, ou os barcelonenses a passearem na *Rambla*. Uma certa dose de otimismo não é ingênua: na contramão do apreço pelos “não-lugares” (na verdade apenas a mais recente manifestação do gosto histórico pelo isolamento entre iguais das elites sociais)²¹ há uma revalorização do âmbito público em escala planetária.

²⁰ Reempregamos a taxonomia de Giddens, adaptada em HOLANDA, 2002, *op. cit.*, para a “estrutura de classes nas sociedades avançadas”, que abrange essencialmente trabalhadores manuais, classe média e burguesia (GIDDENS, A. *The class structure of the advanced societies*. London: Hutchinson of London, 1973).

²¹ Tema abordado em HOLANDA, 2002, *op. cit.*

Exemplificam-no projetos de revitalização de espaços urbanos centrais antes deteriorados ou de lugares na orla de corpos d'água durante décadas abandonados,²² movimentos como o *Projects for public spaces*,²³ ou mesmo princípios do *New Urbanism*,²⁴ apesar de alguns de seus traços conservadores. A história se reinventa – oxalá estejamos entrando num novo ciclo de *urbanidade*! A Vila União, Palmas, contribui.

7. A Praça dos Girassóis: ápice (?) da composição

A Praça dos Girassóis (vimos na Figura 5) foi concebida para ser o centro simbólico da capital. É um espaço com pouco mais de 63ha (852,00m no sentido norte-sul e 742,00m no sentido leste-oeste), onde estão os principais edifícios administrativos do poder público: a Sede do Governo Estadual,²⁵ a Assembléia Legislativa do Estado,²⁶ o Tribunal de Justiça do Estado²⁷ e as Secretarias de Estado.²⁸ Conta ainda com diversos espaços de cultura e lazer, incluídos o Museu Memorial Luiz Carlos Prestes²⁹ e uma área está reservada para a futura Catedral Católica de Palmas. No entorno imediato funcionam outros serviços típicos centrais: repartições públicas, agências bancárias, hotéis etc. Doze quadras dispostas simetricamente em torno da praça,³⁰ de uso exclusivamente comercial, constituem a Área de Comércio e Serviço Central de Palmas. Prevista para a primeira etapa de implantação da cidade, a área possui uma população flutuante por volta de 80.000 pessoas (entre funcionários públicos, comerciantes e prestadores de serviço), que utilizam o espaço apenas em dias úteis e durante o horário de trabalho. No período noturno e nos finais de semana, salvo ocasiões esporádicas, toda essa área administrativa, comercial e de serviços torna-se completamente deserta, a repetir um dos problemas típicos do urbanismo moderno.

A Praça não é um espaço unitário – nem seria razoável que o fosse, dadas as dimensões. Ela é constituída por espaços definidos por sub-grupos dos edifícios construídos. Poderia ter emulado as cidades italianas, como Sitte as caracteriza: “o centro da cidade [é] constituído por um conjunto de praças junto aos edifícios mais importantes, enquanto as praças isoladas são exceções.”³¹ Mas não é assim na Praça dos Girassóis: dimensões dos edifícios e distâncias que os separam não são compatíveis com a coesão necessária para caracterizar sub-espços como unidades morfológicas claras – a qualidade de “fechamento” (Sitte) conferida por uma razoável continuidade entre os edifícios que definem as unidades morfológicas, qualidade responsável pelo sentimento de estarmos *dentro* de um lugar, ainda que a céu aberto. A Praça dos Girassóis evoca um grande

²² Para a experiência brasileira ver VARGAS, Heliana Comin, CASTILHO, Ana Luisa Howard de. *Intervenções em centros urbanos – objetivos, estratégias e resultados*. Barueri: Editora Manole Ltda., 2006.

²³ http://www.pps.org/info/bulletin/what_is_placemaking, acesso em 13.08.2007.

²⁴ <http://www.cnu.org/>, acesso em 13.08.2007.

²⁵ Palácio do Araguaia - Projeto: Ernani Vilela e Maria Luci da Costa (1990).

²⁶ Palácio João D'Abreu - Projeto: Luiz Fernando Teixeira (1993).

²⁷ Palácio Feliciano Machado Braga - Projeto: Manoel Balbino de Carvalho Neto (1994).

²⁸ Secretarias de Estado - Projeto: Ernani Vilela e Maria Luci da Costa (1993-1994).

²⁹ Projeto de Oscar Niemeyer (projetado em 1997 e executado em 2001).

³⁰ 101 Norte, 103 Norte I e 103 Norte II, a Noroeste; 102 Norte, 104 Norte I e 104 Norte II, a Nordeste; 101 Sul, 103 Sul I e 103 Sul II, a Sudoeste; 102 Sul, 104 Sul I e 104 Sul II, a Sudeste do setor administrativo central.

³¹ SITTE, Camillo. *A construção das cidades segundo seus princípios artísticos*. Organização e apresentação de Carlos Roberto Monteiro de Andrade. Tradução de Ricardo Ferreira Henrique. São Paulo: Editora Ática S. A., 1992, p. 69.

parque (ainda que muito árido, pelo menos por enquanto), onde pontuam aqui e ali edificações emblemáticas. O espaço que melhor se candidata a uma “praça” dentro da Praça é aquele em forma de “U” aberto para o trecho norte da Av. Teotônio Segurado, formado pelo Palácio do Araguaia, pela Assembléia e pelo Tribunal de Justiça (Figura 11). Mas as dimensões deste retângulo (cerca de 260m no sentido leste-oeste e 380m no sentido norte-sul), a intrusão de estacionamentos junto às fachadas principais da Assembléia e do Tribunal, aos quais se somam áreas verdes a também separarem estas fachadas do piso mineral do espaço, impedem a sensação de “praça”. Mesmo assim, seus atributos fazem do lugar o melhor candidato para abrigar os grandes eventos em espaço aberto na cidade: a Feira do Livro do Tocantins (em pavilhões temporários), shows de artistas populares, edições da Mostra de Bonecos do SESC etc. Os demais espaços da Praça dos Girassóis são ocupados por vegetação, trechos em piso duro, parques de estacionamento e uma cascata ornamental de pedras artificiais.

Figura 11. Praça dos Girassóis. Duas vistas a partir do Palácio do Araguaia para o norte (acima) e fotomontagem de vista a partir do acesso norte (abaixo).

O atual estado da Praça é um enorme avanço em relação ao projeto original, que chegou a ser executado: a paisagem de edifícios soltos em meio a um parque era ainda mais evidente e o Palácio do Araguaia estava completamente isolado no meio de uma rotatória elipsóide de tráfego onde desembocavam as duas avenidas principais da cidade (Teotônio Segurado e JK). Em 1999/2000 houve um concurso público para re-projetar a área central, que resultou no que lá está.

Mesmo com a evidente melhoria, falta de coesão espacial, formações vegetais mal localizadas (como fica claro na Figura 11), intrusão de estacionamentos na Praça dos Girassóis, ficam claras quando a comparamos a outros dois espaços emblemáticos, embora muito distintos entre si: a Praça dos Três Poderes (Brasília) e a Praça de São Pedro (Roma) (Figura 12).

Figura 12. Três praças: de cima para baixo, na mesma escala: Praça dos Girassóis (Palmas), Três Poderes (Brasília) e São Pedro (Roma).

Na primeira, as dimensões (cerca de 370 x 300 metros)³² são até maiores do que as do espaço principal da Praça dos Girassóis, mas a continuidade do piso duro entre o Palácio do Planalto e o Supremo,³³ e as dimensões horizontais e verticais dos prédios, particularmente do Congresso Nacional, conferem-lhe uma integridade ausente à praça de Palmas (Figura 13). O grande tamanho da Praça de São Pedro (cerca de 400 x 230 metros)³⁴ não impedem a sensação de coesão “sitteana”, proporcionada pelas dimensões, forma e continuidade dos planos verticais que a definem (Figura 14).

Figura 13. Praça dos Três Poderes, Brasília. Características da praça possibilitam a sensação de estarmos *dentro de um lugar*.

No plano, as dimensões da Praça dos Girassóis conferem-lhe o *status* de principal espaço simbólico de Palmas, mas os gabaritos dos edifícios não contribuem para que ela se destaque na

³² Respectivamente, entre a fachada envidraçada do edifício-plataforma do Congresso, onde se apóiam as duas conchas, e a borda da Praça a leste, e entre a fachada do Palácio do Planalto e a do Supremo.

³³ A via defronte do Palácio do Planalto não chega a interferir visualmente para quem está dentro da Praça.

³⁴ Respectivamente, entre a entrada da Praça, a leste, e a fachada da Catedral, e o raio maior da elipse central.

silhueta da cidade, apesar da suave elevação onde está o Palácio do Araguaia, exceto para quem se situa num dos dois eixos principais da cidade (as avenidas Teotônio Segurado e JK). Ela falha como ponto focal numa paisagem urbana que prima pela indiferenciação e pelo tecido esgarçado de edifícios distantes que não constituem *lugares*.

8. À guisa de conclusão: Palmas *vis-à-vis* Milton Keynes e Brasília

Uma opção clara de desenho preside o projeto de Palmas – a *paisagem de objetos*: as figuras são os volumes contra um fundo de espaços abertos, ao contrário da *paisagem de lugares*, onde as figuras são os vazios (ruas, largos) contra o fundo da massa edificada. Os espaços das vias distribuidoras e arteriais não têm dimensões necessárias para fazê-las percebidas como *canais espaciais*, unidades morfológicas *dentro das quais* nos sentimos. São “estradas” que cortam uma paisagem onde pontificam aqui e ali edifícios. Entre eles, espaço residual disforme. Palmas evoca por semelhança e por contraste, respectivamente, duas outras realidades urbanísticas modernas: Milton Keynes (1970, Inglaterra) e Brasília (1957, Brasil).

Figura 14. Praça de São Pedro: coesão apesar das grandes dimensões em planta.

Na macro-malha viária (quase) indiferenciada, nas quadras introspectivas, no tecido urbano esgarçado, na baixa densidade edificada, na indefinição dos espaços públicos por edificações lindeiras, tudo em Palmas remete a Milton Keynes – a semelhança é chocante para quem teve a oportunidade de conhecer ambas (Figura 15). Na história do urbanismo britânico, Milton Keynes foi um retrocesso: cidades como Cumbernauld (1956, Escócia), já exploravam maiores

densidades, maior compacidade do tecido urbano e transportes de massa, contra o excessivo caráter “suburbano” e disperso das tradicionais cidades-jardins inglesas. Milton Keynes volta a acreditar no automóvel: a baixíssima densidade inviabiliza qualquer solução de transporte de massa minimamente eficiente.³⁵ Sequer o centro urbano se distingue volumetricamente: toma a forma de um shopping center, um ilha cercada de estacionamentos por todos os lados, numa quadra com características semelhantes às demais da cidade. Em Palmas, a indiferenciação em planta repete-se em três dimensões: gabaritos pouco variam, salvo pelas dispersas torres de 12 pavimentos comentadas, na Av. Teotônio Segurado que, uma vez construídas, talvez contribuam para uma melhor legibilidade (Figura 16). Como vimos, nem o coração administrativo da cidade tem gabaritos que o façam sobressair.

Figura 15. Palmas (esq.) e Milton Keynes (dir.). Qualquer semelhança não é mera coincidência: os mesmos princípios de projeto embasam uma e outra.

Figura 16. Torres de 12 pavimentos na Av. Teotônio Segurado.

³⁵ Ver excelente crítica de Milton Keynes em WILLIAMS, Richard. *The anxious city – English urbanism in the late twentieth century*. London & New York: Routledge, 2004.

Muitos aspectos contrastam Brasília com Palmas. Ressaltaremos dois: a *legibilidade* da cidade e a *paisagem de lugares*. Quanto à legibilidade, de qualquer direção que se chegue a Brasília por terra, percebem-se as quatro escalas da cidade pela variedade dos cheios e dos vazios que se descortinam no horizonte: 1) dois fortes marcos visuais sinalizam o principal trecho da Escala Monumental – a Torre do Congresso Nacional, com 100m de altura, e a Torre de TV, com 300m de altura; 2) a Escala Gregária caracteriza-se por gabaritos elevados (embora nunca chegando à altura da Torre do Congresso) e maior densidade construída, e assinala o “centro da sociedade civil”, área de condensação da vida urbana rotineira; 3) a Escala Residencial é constituída pelas superquadras de gabarito uniforme de seis pavimentos, áreas verdes muito mais generosas do que na Escala Gregária, porém gabaritos claramente menores do que na Gregária e na Monumental, e espaços abertos menores que nesta última; 4) na Escala Bucólica que contorna a cidade, edificações são dispersas no verde predominante, de gabarito aproximado de 10 metros de altura.³⁶ A legibilidade percebida de longe também existe quando a percorremos por dentro, cada parte da cidade distinta da outra. Ao entrarmos nas asas residenciais pelos seus extremos norte ou sul, percebemos que “chegamos à cidade” – os prédios de seis pavimentos constituem massa edificada relativamente contínua semi-envolta pela densa vegetação, de ambos os lados do Eixo Rodoviário. Em Palmas, vindos do aeroporto, entramos na cidade pela Av. Teotônio Segurado, mas onde a cidade *começa* mesmo?... A paisagem não o deixa claro por vários fatores: a largura da avenida, com oito faixas de rolamento, canteiro central de 45 metros, estacionamentos defronte dos prédios; os gabaritos baixos dos edifícios lindeiros; a distância entre as edificações excepcionalmente mais altas. Decerto a existência de muitos terrenos por construir contribui – mas quanto?...

Quanto à *paisagem de lugares*, este é dos traços que mais distinguem Lucio Costa de outros urbanistas modernos.³⁷ Em Brasília, ainda que isolados entre si como reza a cartilha moderna, edifícios constituem *lugares*, mesmo em grandes dimensões: sabemos quando estamos *dentro* da Esplanada dos Ministérios, ou *dentro* da Praça dos Três Poderes; mesmo o Eixo Rodoviário, com seus 200 metros de largura, é um *canal espacial* legível; os comércios locais lembram ruas de cidades tradicionais, muitas delas com as calçadas tomadas por mezinhas e cadeiras de bares e restaurantes. Isso não acontece em Palmas.

Infelizmente nem sempre aproveitamos as grandes lições urbanísticas do passado, adaptando-as a situações diversas, transformando-as de modo inovador. É isso que Lucio Costa consegue em Brasília, para o arripio da ortodoxia moderna, ao reunir, num todo íntegro, o resgate da dimensão monumental na cidade mediante perspectivas “barrocas”, a cidade linear, a cidade-jardim, o gregarismo da cidade vernacular brasileira... Isso Palmas fica a dever.

³⁶ Exceções extremamente controversas são projetos relativamente recentes de Oscar Niemeyer, como as sedes da Procuradoria Geral da República e do Superior Tribunal de Justiça (ver discussão em HOLANDA, Frederico de. Brasília: ciudad moderna, ciudad eterna. In VILLAESCUSA, Eduard Rodríguez I, FIGUEIRA, Cibele Vieira. *Brasília 1956-2006 – de la fundación de una ciudad capital, al capital de la ciudad*. Barcelona: Editorial Milenio, 2006, pp. 127-173).

³⁷ Já o ilustravam os projetos para Monlevade e para a cidade universitária do Rio de Janeiro, o último claro precursor do Eixo Monumental de Brasília (reflexões mais pormenorizadas em HOLANDA, 2006, *op. cit.*).

Contudo, a história reinventa-se, a cidade idem. E Palmas oferece sintomas: na Vila União, em pequenas transgressões de uso aqui e ali na cidade “oficial”, nas pessoas reunidas a apreciar o belíssimo por do sol nas praias à margem do lago. Sutis insinuações de que o espaço livre, aberto e público encanta um bom número de pessoas na capital tocantinense. Que muitos outros sejam conquistados ao prazer!

Referências bibliográficas

- AMORIM, Luiz Manuel do Eirado, LOUREIRO, Claudia. Uma figueira pode dar rosas?: um estudo sobre as transformações em conjuntos populares. Revista virtual Arqtextos, texto especial 053, 2001 <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp053.asp>, acesso em 13.08.2007.
- AUGÉ, Marc. *Não-lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade*. Campinas: Papyrus, 2004.
- DIMPU. Ociosidade no espaço do Plano Piloto de Brasília – Relatório de pesquisa. Brasília: s.n., 2007.
- GIDDENS, A. *The class structure of the advanced societies*. London: Hutchinson of London, 1973. Press, 1984.
- HOLANDA, Frederico (org.). *Arquitetura & Urbanidade*. São Paulo: ProEditores Associados Ltda, 2003.
- HOLANDA, Frederico de. Brasília: ciudad moderna, ciudad eterna. In VILLAESCUSA, Eduard Rodríguez I, FIGUEIRA, Cibele Vieira. *Brasília 1956-2006 – de la fundación de una ciudad capital, al capital de la ciudad*. Barcelona: Editorial Milenio, 2006, pp. 127-173.
- HOLANDA, Frederico de. *O espaço de exceção*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.
- LYNCH, Kevin. *A imagem da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- LYNCH, Kevin. *Site planning*. Cambridge: The MIT Press, 1971.
- MARICATO, Ermínia. “As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias”. In ARANTES, Otilia, VAINER, Carlos, MARICATO, Ermínia. *A cidade do pensamento único – desmanchando consensos*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- SITTE, Camillo. *A construção das cidades segundo seus princípios artísticos*. Organização e apresentação de Carlos Roberto Monteiro de Andrade. Tradução de Ricardo Ferreira Henrique. São Paulo: Editora Ática S. A., 1992
- VARGAS, Heliana Comin, CASTILHO, Ana Luisa Howard de. *Intervenções em centros urbanos – objetivos, estratégias e resultados*. Barueri: Editora Manole Ltda., 2006
- VASCONCELLOS, Rodrigo Botelho de Hollanda. *A sintaxe espacial como instrumento de análise da dualidade mórfica de Palmas*. Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília. Brasília: s.n., 2006.
- WILLIAMS, Richard. *The anxious city – English urbanism in the late twentieth century*. London & New York: Routledge, 2004.

Fontes das ilustrações:

(obs.: quando não indicada a fonte das fotos, elas são de autoria de Rodrigo Botelho de Hollanda Vasconcellos.)

Figura 1: Prefeitura Municipal de Palmas.

Figura 2: Instituto de Planejamento Urbano de Palmas (doravante IPUP).

Figura 3: Google Earth.

Figura 4: SIG / IPUP.

Figura 5: IPUP.

Figura 6: Google Earth.

Figura 7: Prefeitura Municipal de Palmas (esq.).

Figura 8: Google Earth.

Figura 12: Google Earth.

Figura 13: Frederico de Holanda.

Figura 14: http://en.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro (acima) e Frederico de Holanda (abaixo).
Figura 15: Google Earth (esq.) e WILLIAMS, Richard. *The anxious city – English urbanism in the late twentieth century*. London & New York: Routledge, 2004 (dir.).